

Tutkimusdatan vastuullisen säilyttämisen muistilista

Mistä aloittaa?

- Tunnista säilystä kaipaava aineistokokonaisuus eli datasetti tai data-aineisto.
- Löydä datallesi sopiva säilytyspalvelu. Apua saat osoitteesta: [re3data](#).
- Tarkista, että sinulla on riittävät käyttöoikeudet luovuttaa data säilytettäväksi. Käyttöoikeudet tulee tarkistaa erityisesti silloin, jos se on peräisin muista lähteistä tai kerätty yhteistyössä muiden henkilöiden tai tahojen kanssa.
- Varmista, ettei datasi sisällä arkaluonteisia henkilötietoja tai muita luottamuksellisia tietoja. Tai valitse tietoaarkisto, joka on suunniteltu erityisesti arkaluonteisten henkilötietojen turvalliseen tallentamiseen.
- Selvitä, kuinka pitkään dataa tulisi säilyttää, huomioiden ohjeet ja vaatimukset.

Datasetin valmistelu

- Suosi pitkään säilyviä, avoimia ja yleisiä tiedostomuotoja aina kun mahdollista.
- Tee data-aineistolle selkeä kansiorakenne.
- Nimeä tiedostot ja kansiot johdonmukaisesti ja kuvaavasti.

Datan kuvailu

- Varmista datan ymmärrettävyys ja jatkokäyttö kuvailemalla se kattavin metatiedoin.
- Anna data-aineistolle kuvaava otsikko.
- Tee aineistolle README.txt-tiedosto.
- Jos datasettisi sisältää taulukkomuotoisia tiedostoja, määrittele ja selitä sarakkeiden otsikot, muuttujien saamat arvot, mahdolliset lyhenteet ja käytetyt koodit.
- Liitä aineiston mukaan sen ymmärrettävyyttä ja jatkokäyttöä tukeva dokumentaatio, kuten kuvaus tutkimusmenetelmistä, kyselylomakkeet, suostumuslomakepohja tai sähköiset muistiinpanot.
- Lisää aineiston metatietoihin linkit muihin tutkimustuotoksiin. Näitä ovat esimerkiksi julkaistun artikkelin DOI, projektin nettisivujen osoite tai tutkimuksen aikana tuotettujen koodien tai ohjelmistojen linkit.

Lisenssit

- Valitse aineistollesi sopiva lisenssi. Katso lisätietoja [HY kirjaston lisenssioppaasta](#).

Mitä datan tallentamisen jälkeen?

- Jos valitsemasi repositorio antaa dataseteillesi DOI:n tai muun pysyvän tunnusteen, sisälly se julkaisemiesi artikkelien saatavuusselosteeseen (eng. *data availability statement*).
- Muista viitata tutkimusaineistoon artikkelissasi ja sisällyttää viittaus viiteluetteloon.
- Kerro muillekin jakamastasi datasta! Voit esimerkiksi lisätä siitä maininnan linkkeineen Helsingin yliopiston TUHAT-profiiliisi.
- Muista tuhota ylimääräiset kopiot ja datan vanhentuneet versiot.

Kysy mitä vain tutkimusdatanhallinnasta os: datasupport@helsinki.fi!